

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Judit Kende, Oriane Sarrasin,
Anita Manatschal,
Karen Phalet, Eva G. T. Green**

**Gleiche Rechte für Migrant*innen,
ein Rezept gegen Fremdenfeindlichkeit
in Migrationsgesellschaften?**

kurz und bündig #21, Januar 2022

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Einheimische zeigen sich in einem Umfeld mit vielen Zugewanderten weniger voreingenommen, wenn Integrationsmassnahmen dafür sorgen, dass Migrant*innen den Einheimischen gleichgestellt sind.

Inklusive Massnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Migrant*innen und Einheimischen ebnen den Weg zu sozialem Zusammenhalt in vielfältigen Gesellschaften.

Was ist gemeint mit...

... Fremdenfeindlichkeit / Xenophobie
Vorurteile und Voreingenommenheit gegenüber Migrant*innen.

... Integrationsmassnahmen
Massnahmen, mit welchen nationale und regionale Behörden oder Institutionen Migrant*innen in verschiedenen Lebensbereichen in gleichem oder eingeschränktem Mass Rechte gewähren wie Einheimischen.

... inklusive sozioökonomische Massnahmen
Sozioökonomische Massnahmen sind inklusiv, wenn die Gesetze und Vorschriften der Aufnahmegesellschaft Migrant*innen gleiche Rechte und gleichen Zugang zum Bildungs- und Gesundheitswesen sowie zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt gewähren wie Einheimischen.

... inklusive rechtliche und politische Massnahmen
Rechtliche und politische Integrationsmassnahmen können den Migrant*innen mehr Rechte zur politischen Teilhabe gewähren, sie vor Diskriminierung schützen, ihnen Stimmrechte verleihen oder ihre Einbürgerung erleichtern.

Weltweit migrieren immer mehr Menschen. Dies stellt uns zurzeit vor eine grosse Herausforderung, herauszufinden, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft harmonisch zusammenleben können. Dieser Policy Brief präsentiert eine Studie, die zeigt, dass Einheimische sich in einem von Zuwanderung geprägten Umfeld weniger voreingenommen zeigen, wenn Integrationsmassnahmen die Chancengleichheit für Migrant*innen fördern. Dafür haben wir Umfragen mit insgesamt über 140'000 Teilnehmenden in 66 Ländern, 20 Schweizer Kantonen und 64 flämisch-belgischen Schulen analysiert.

In diesen Zeiten der zunehmenden Migration ist es eine grosse Herausforderung, herauszufinden, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft ohne Hass und Konflikte zusammenleben können. Einheimische, das heisst, in ihrem Geburtsland lebende Bürger*innen, reagieren unterschiedlich auf Migrant*innen. Manche sträuben sich gegen Zuwanderung und begegnen ihnen mit Feindseligkeit und Fremdenfeindlichkeit, während andere Einheimische Migrant*innen und die mit der Zuwanderung einhergehende Diversität begrüßen. Eher voreingenommene Einheimische diskriminieren Migrant*innen häufig, schränken ihre Chancen ein und schüren gesellschaftliche Spannungen.

Ungleiche Diversität und Fremdenfeindlichkeit

Aufgrund seiner grossen gesellschaftlichen und politischen Relevanz wurde der Zusammenhang

zwischen der Präsenz von Migrant*innen und der Haltung von Einheimischen vielfach untersucht. Laut einigen Sozialwissenschaftler*innen und Politiker*innen führt eine vermehrte Zuwanderung unweigerlich zu mehr Voreingenommenheit. Die Forschungsergebnisse sind jedoch uneinheitlich: Andere Studien belegen einen umgekehrten Zusammenhang und schliessen daraus, dass mehr Zuwanderung zu weniger Fremdenfeindlichkeit führt, während nochmals andere gar keinen Zusammenhang finden. Im Jahr 2011 postulierten die beiden Soziologen Portes und Vickstrom, dass «nicht Diversität an sich, sondern ungleiche Diversität den Unterschied ausmacht». Unsere Studie prüft dieses Postulat erstmals empirisch.

Abbildung 1: Voreingenommenheit in Abhängigkeit vom Anteil an Migrant*innen sowie von Integrationsmassnahmen – Prognosewerte aus der statistischen Analyse

Abbildung 1 stellt unsere Ergebnisse aus einer Studie mit Daten aus 19 Ländern und fast 20'000 Teilnehmenden (International Social Survey Program) dar. Die rote Linie zeigt, dass ausschliessende, die Rechte der Migrant*innen einschränkende Politikmassnahmen mit ausgeprägteren Vorurteilen einhergehen. Die grüne Linie illustriert den Umfang der Vorurteile, wenn Massnahmen inklusiv sind und gleiche Rechte für Migrant*innen gewährleisten. Sie zeigt, dass Vorurteile am wenigsten ausgeprägt sind, wenn zahlreiche Migrant*innen in einem Land präsent und die ergriffenen Politikmassnahmen inklusiv sind.

Quelle: **Visualisierung**
«International Social Survey Program, 2013», in Kende et al. 2021.

(Un-)Gleichstellung als entscheidender Faktor für Fremdenfeindlichkeit

Diversität bedeutet nicht grundsätzlich Ungleichheit. Chancengleichheit hängt jedoch vom politischen Umgang mit Zuwanderung ab. Nationale und regionale Behörden sowie Institutionen gewähren Migrant*innen in gleichem oder eingeschränktem Mass Rechte wie den Einheimischen. Wir haben Vorurteile gegenüber Migrant*innen mit einem Fokus auf sozioökonomische und rechtlich-politische Integrationsmassnahmen untersucht, um Teilhabemöglichkeiten von Migrant*innen zu erfassen. Konkret haben wir umfassende Analysen von 66 Ländern und über 140'000 Teilnehmenden in 6 Studien vorgenommen sowie die Wirkung von subnationalen Massnahmen in 20 Schweizer Kantonen und an 64 flämisch-belgischen Schulen mit insgesamt rund 2'400 Teilnehmenden untersucht.

Wir stellten auf allen Lenkungsebenen und in verschiedenen Kontexten eine Korrelation zwischen Inklusionsmassnahmen und geringeren Vorurteilen gegenüber Migrant*innen in von Zuwanderung geprägten Umfeldern fest. In Kontexten mit vielen Zugewanderten war Fremdenfeindlichkeit nur dort ausgeprägt, wo die Rechte der Migrant*innen stark eingeschränkt sind, während sie gering war, wenn die Migrant*innen zwar zahlreich, aber gleichberechtigt sind.

Warum ist eine integrative Integrationspolitik so entscheidend?

Forschungsarbeiten zeigen, dass Migrant*innen mit gleichen Rechten auch gleichwertigere Bildungsabschlüsse, Berufe und Einkommen haben. Durch inklusive Integrationsmassnahmen sind Migrant*innen somit in allen Lebensbereichen präsenter und Einheimischen gleichgestellt. Zudem erhöhen inklusive Integrationsmassnahmen die Chancen auf gleichberechtigte Kontakte zwischen Migrant*innen und Einheimischen, etwa als Arbeitskolleg*innen oder Nachbar*innen. Zudem sehen Einheimische vermehrt mediale oder andere Darstellungen von Migrant*innen, welche negative Stereotype hinterfragen und letztere als gleichwertige und aktive Mitglieder der Gesellschaft zeigen.

Über 70 Jahre sozialwissenschaftlicher Forschung haben gezeigt, dass Einheimische Migrant*innen gegenüber weniger negativ eingestellt sind, wenn sie mit ihnen interagieren oder sie als gleichgestellt wahrnehmen. Hunderte sozialpsychologischer Studien belegen, dass der Kontakt mit Migrant*innen Vorurteile abbaut, insbesondere Kontakt «auf Augenhöhe». Die Darstellung von Migrant*innen als gleichwertig mindert Fremdenfeindlichkeit ebenfalls. Die Kombination einer grossen Präsenz von Migrant*innen und inklusiver Integrationsmassnahmen schafft mehr Chancen für solche egalitären Begegnungen, was erklärt, weshalb wir weniger

Fremdenfeindlichkeit in inklusiv orientierten Umfeldern mit einem hohen Anteil an Migrant*innen beobachten.

Aufruf zu inklusiven Integrationsmassnahmen

Wir schliessen aus unserer Studie, dass inklusive Integrationsmassnahmen bei einer grossen Präsenz von Migrant*innen zum Abbau von fremdenfeindlichen Vorurteilen führen. Zudem machen inklusive Integrationsmassnahmen in von Zuwanderung geprägten Umfeldern auch dann einen Unterschied, wenn zugleich andere Fremdenfeindlichkeit begünstigende Faktoren wie etwa Arbeitslosigkeit, niedriges BIP, Einkommensungleichheit oder ein allgegenwärtiger xenophober Diskurs vorliegen.

Insgesamt identifizieren wir inklusive, die Chancengleichheit von Migrant*innen fördernde rechtliche und sozioökonomische Integrationsmassnahmen als die zentrale Bedingung für geringe fremdenfeindliche Vorurteile in von Zuwanderung geprägten Umfeldern. Ausschliessende Integrationsmassnahmen mögen auf den ersten Blick nützlich scheinen, um angebliche Sorgen von Einheimischen und Forderungen rechtspopulistischer Parteien aufzufangen. Sie verstärken unseren Ergebnissen zufolge jedoch Spannungen zwischen Migrant*innen und Einheimischen in vielfältigen Gesellschaften. Inclusive Massnahmen könnten dagegen einen positiven Mechanismus in Gang

Abbildung 2: Voreingenommenheit in Abhängigkeit vom Anteil Migrant*innen sowie von Integrationsmassnahmen – Beobachtungswerte aus 19 Ländern im Jahr 2013

Abbildung 2 zeigt die Werte für die einzelnen Länder aus derselben Studie. Die grünen Punkte stehen für Länder mit inklusiven Politikmassnahmen und bestätigen die Ergebnisse der statistischen Analyse: Vorurteile sind seltener, wenn Massnahmen inklusiv und Migrant*innen zahlreich sind. Im Gegenzug stehen die roten Punkte für Länder mit ausschliessenden Massnahmen. Wie sich zeigt, ist Voreingenommenheit in diesen Ländern häufiger.

Quelle: [Visualisierung](#) «International Social Survey Program, 2013», in Kende et al. 2021.

setzen, da sie die Fremdenfeindlichkeit unter den Einheimischen abbauen. Weniger fremdenfeindliche Einheimische diskriminieren Migrant*innen wiederum weniger und gewähren ihnen dadurch gleichere Chancen, während inklusive Massnahmen die Gleichstellung von Einheimischen und Migrant*innen fördern. Zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des harmonischen Zusammenlebens sollten nationale und regionale Behörden sowie Institutionen eine egalitäre Beziehung von Migrant*innen mit Einheimischen durch inklusive Integrationsmassnahmen anstreben.

Weiterführende Lektüre

Green, E. G. T. and Staerklé, C. (2013). **Migration and Multiculturalism**. In: L. Huddy, D. O. Sears, and J. S. Levy (Eds.), Oxford Handbook of Political Psychology. Oxford University Press, 852–889.

Paluck, El. L., Green, S. A. and Green, D. P. (2019). **The Contact Hypothesis Re-Evaluated**, Behavioural Public Policy 3(2), 129–158.

Kende, Judit, Oriane Sarrasin, Anita Manatschal, Karen Phalet and Eva G. T. Green (2022). **Policies and Prejudice: Integration Policies Moderate the Link Between Immigrant Presence and Anti-Immigrant Prejudice**. Journal of Personality and Social Psychology.

nccr – on the move. **Immigrant Presence, Integration Policies, and Anti-Immigrant Prejudice**, Migration-Mobility Indicators. Neuchâtel: nccr – on the move, 2021.

Portes, A. and Vickstrom, E. (2011). **Diversity, Social Capital, and Cohesion**. Annual Review of Sociology 37, 461–479.

In dieser **interaktiven Visualisierung** können Sie weitere Ergebnisse aus unserer Reihe von Studien über Fremdenfeindlichkeit, die Anwesenheit von Zuwanderern und Integrationspolitik erkunden: <https://tabsoft.co/2X707jg>.

Der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf Verhalten und Einstellungen bezüglich Migration in der nationalen Mehrheitsbevölkerung und unter Zugewanderten

Eva G. T. Green, Juan Manuel Falomir-Pichastor und Anita Manatschal

Ein Projekt des «nccr – on the move»

Die weltweit zunehmenden Migrationsströme haben die Landschaften möglicher Identitäten vervielfacht, was nicht nur zu Anteilnahme und Unterstützung führen kann, sondern auch zu Ängsten und Abwehrhaltungen. Nachzuvollziehen, auf welche Weise sowohl die einheimische Mehrheitsbevölkerung als auch Immigrant*innen auf diese gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, ist nach wie vor eine Herausforderung. Das Projekt befasst sich daher mit folgender übergeordneter Forschungsfrage in der Schweiz und in einer internationalen Vergleichsperspektive: Wie und unter welchen Umständen beeinflussen gesellschaftliche Normen der Inklusion oder Exklusion Einstellungen und Verhalten der einheimischen Mehrheitsbevölkerung sowie der Immigrant*innen?

kurz und bündig #21 basiert auf dem Teilprojekt «Migration Policies and Shared Majority Representations as Antecedents of Immigration Attitudes across Nations and in Switzerland» von Eva G. T. Greens

Kontakt für kurz und bündig #21: Judit Kende, Postdoktorandin in Sozialpsychologie, Universität Lausanne, Université libre de Bruxelles und nccr – on the move, judit.kende@unil.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst 17 Forschungsprojekte an elf Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Fribourg, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Dina Bader, Verantwortliche Wissenstransfer, dina.bader@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Judit Kende, Oriane Sarrasin,
Anita Manatschal,
Karen Phalet, Eva G. T. Green**

**Many Immigrants Endowed With
Equal Rights, a Recipe Against
Xenophobia Despite High Immigrant
Presence?**

in a nutshell #21, January 2022

Messages for Decision-Makers

Natives express less prejudice in high-immigration contexts when policies render immigrants more equal to natives.

Formulating inclusive policies that render immigrants more equal to natives are the path to social cohesion in diverse societies.

What is meant by...

... xenophobia

Prejudice against immigrants.

... integration policies

Through policies, authorities in countries, regions or institutions grant equal or restricted rights to immigrants compared to native citizens. Such integration policies regulate many areas of life.

... inclusive socioeconomic policies

When socioeconomic policies are inclusive, laws and regulations of the receiving society bestow equal rights on immigrants, providing access to education, health-care, housing or the labor market comparable to natives.

... inclusive legal-political policies

Legal-political integration policies, in turn, can grant immigrants more rights to participate politically, protect them from discrimination, extend voting rights, or ease the acquisition of citizenship. Inclusive socioeconomic and legal-political integration policies thus allow immigrants to enhance their societal position.

Migration is increasing around the world and a major challenge in our times is to understand how people from different backgrounds can live together in harmony.

This policy brief presents the findings of a vast study that showed that natives express less prejudice in high-immigration contexts when policies render immigrants more equal to natives. We analyzed surveys of over 140'000 participants across 66 different countries, 20 Swiss cantons and 64 Flemish-Belgian schools.

More people than ever are migrating around the world today. In this era of mass migration, a major societal challenge is to understand when people from different backgrounds can live together without hatred and conflict. Native citizens, that is, citizens who were born in the country where they live, react to the presence of immigrants in different ways. Some natives resist immigration and react to immigrants with hostility and xenophobia, while others embrace migration-related diversity and welcome immigrants. More prejudiced natives often discriminate against immigrants, restricting immigrant opportunities and exacerbating intergroup tensions.

Unequal Diversity and Xenophobia

Since the question of diversity and xenophobia has such societal and political importance, hundreds of studies have investigated the relationship between immigrant presence and natives' attitudes. Some social scientists and politicians alike have claimed that higher numbers of

immigrants inevitably fuel prejudice. Research evidence is mixed, though. Some studies conclude that higher immigrant presence is linked to more xenophobia, yet other studies relate it to less xenophobia, and still others find no relation. Two sociologists, Portes and Vickstrom, proposed in 2011 that it is "not diversity per se but *unequal* diversity that makes a difference". Our study examined their proposal and tested it empirically for the first time.

Equality Is the Game-Changer for Xenophobia

Diversity is not inherently unequal, but equality depends largely on policy responses to immigration. Authorities in countries, regions or institutions grant equal or restricted rights to immigrants compared to native citizens. We examined anti-immigrant prejudice in diverse contexts and at different levels of governance, focusing on socioeconomic and legal-political integration policies to capture the potential empowerment of immigrants.

Figure 1: Prejudice as a function of immigrant presence and integration policies – predicted values from the statistical analysis

Figure 1 illustrates our results from one study that used data from 19 countries with close to 20'000 participants (International Social Survey Program). We plotted the results of the statistical analysis. The red line illustrates that when policies are exclusive and restrict immigrant rights, natives' prejudice levels are higher. The green line depicts prejudice levels when policies are inclusive and grant equal rights to immigrants. This green line shows that prejudice levels are the lowest when there are many immigrants in a country and policies are inclusive.

Source: Visualization "International Social Survey Program, 2013", in Kende et al. 2021.

More specifically, we conducted comprehensive cross-national analyses covering altogether 66 countries and over 140'000 respondents in 6 studies. As diversity is governed at different levels, we also investigated the effect of subnational policies across 20 Swiss cantons and 64 Flemish-Belgian schools with altogether approximately 2'400 respondents.

In short, we found that inclusive policies were related to lower anti-immigrant prejudice in high-immigration settings at all levels of governance and across a broad range of contexts. Xenophobia was high in high-immigration contexts only when immigrant rights are restricted. Conversely, xenophobia was low when there were many immigrants but immigrants are endowed with equal rights.

Why Do Inclusive Integration Policies Make a Difference?

Why would natives hold less xenophobic attitudes towards immigrants when immigrant presence is high, and immigrants are empowered by inclusive integration policies?

Previous research shows that when immigrants have equal rights they have more equal educational qualifications, occupations, and earnings. Thus, with inclusive integration policies, immigrants are more present in all walks of life and in more equal positions in society compared to natives. More specifically, inclusive integration policies increase

opportunities for contact among immigrants and natives. In addition, natives more often meet immigrants as equals, for example as their colleagues or neighbors. Furthermore, natives will see representations of immigrants in the media or elsewhere that challenge negative stereotypes and portray immigrants as equal and active members of society.

Over seventy years of social science research has shown that natives have less negative attitudes towards immigrants especially when they interact with them, or see them as equals. Contact with immigrants lowers prejudice as demonstrated by hundreds of social psychological studies. Beyond contact in general, equal contact is especially beneficial to reducing prejudice. Finally, seeing representations of immigrants as equals also lessens xenophobia. High immigrant presence coupled with inclusive integration policies provides more opportunities for all these forms of egalitarian encounters with immigrants, explaining why we find that xenophobia is lower in inclusive high-immigration contexts.

A Call for Inclusive Integration Policies

Based on our studies we conclude that at high immigrant presence inclusive integration policies relate to reduced anti-immigrant prejudice. Moreover, our results also show that inclusive policies make a difference in high-immigration contexts even

over other socio-political factors that could induce hostility towards immigrants such as unemployment, low GDP, income inequality, or pervasive anti-immigrant discourses.

Taken together, the results of our comprehensive analyses identify the key condition for low anti-immigrant prejudice in high-immigration contexts: inclusive legal and socio-economic integration policies that render immigrants more equal to natives. While exclusive integration policies might seem like a useful tool for policymakers to placate natives' supposed concerns and right-populist parties' demands, our findings show that implementing exclusive policies exacerbates immigrant-native tensions in diverse societies. Instead, formulating inclusive policies could feed a virtuous circle as inclusive policies reduce xenophobia among natives. Less xenophobic natives in turn discriminate less against immigrants thus providing more equal opportunities for immigrants. In parallel, inclusive policies translate into more equality between natives and immigrants, thus further contributing to this virtuous circle. All in all, to strive for social cohesion and harmonious relations, our findings urge authorities in countries, regions and, institutions to equalize immigrant-native relations through inclusive integration policies.

Figure 2: Prejudice as a function of immigrant presence and integration policies – observed values in 19 countries, in 2013

On figure 2, we plotted the values for each country in the same study. Green points depict the countries with inclusive policies. Conveying the same message as the statistical analysis, these green points also demonstrate that prejudice levels are lowest when policies are inclusive and there are many immigrants in a country. In contrast, red points represent countries with exclusive policies, and we can see that in these countries prejudice is higher.

Source: Visualization "International Social Survey Program, 2013", in Kende et al. 2021.

Further Reading

Green, E. G. T. and Staerklé, C. (2013). **Migration and Multiculturalism**. In: L. Huddy, D. O. Sears, and J. S. Levy (Eds.), *Oxford Handbook of Political Psychology*. Oxford University Press, 852–889.

Paluck, El. L., Green, S. A. and Green, D. P. (2019). **The Contact Hypothesis Re-Evaluated**, *Behavioural Public Policy* 3(2), 129–158.

Kende, Judit, Oriane Sarrasin, Anita Manatschal, Karen Phalet and Eva G. T. Green (2022). **Policies and Prejudice: Integration Policies Moderate the Link Between Immigrant Presence and Anti-Immigrant Prejudice**. *Journal of Personality and Social Psychology*.

nccr – on the move. **Immigrant Presence, Integration Policies, and Anti-Immigrant Prejudice**, Migration-Mobility Indicators. Neuchâtel: nccr – on the move, 2021.

Portes, A. and Vickstrom, E. (2011). **Diversity, Social Capital, and Cohesion**. *Annual Review of Sociology* 37, 461–479.

In this **interactive visualization** you can explore the results of a series of studies on xenophobia, immigrant presence and integration policies: <https://tabsoft.co/2X7O7jg>.

Societal Norms as Predictors of Behavior and Attitudes regarding Migration among National Majorities and Immigrants

Eva G. T. Green, Juan Manuel Falomir-Pichastor and Anita Manatschal

A project of the nccr – on the move

Increasing global migration streams have multiplied the landscape of possible identities, and can raise fear and opposition as well as compassion and support. Understanding the ways both national majorities in destination countries and immigrants react to these social transformations remains a challenge. The project addresses thus the following overarching research question within Switzerland and in an international comparative perspective: How and under which circumstances do societal norms of inclusion or exclusion affect attitudes and behavior related to migration among national majorities and immigrants?

in a nutshell #21 is based on the subproject “Migration Policies and Shared Majority Representations as Antecedents of Immigration Attitudes across Nations and in Switzerland” of Eva G. T. Green

Contact for in a nutshell #21: Judit Kende, Postdoctoral Researcher in Social Psychology, University of Lausanne, Université libre de Bruxelles and nccr – on the move, judit.kende@unil.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises 17 research projects at eleven universities in Switzerland: The Universities of Basel, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Dina Bader, Knowledge Transfer Officer, dina.bader@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Judit Kende, Oriane Sarrasin,
Anita Manatschal,
Karen Phalet, Eva G. T. Green**

**L'égalité de droit pour
les immigré·e·s, une recette
contre la xénophobie ?**

en bref #21, janvier 2022

Messages aux décideuses et décideurs

Dans des contextes de forte immigration, les personnes « natives » ont moins de préjugés à l'encontre des personnes immigrées lorsque les politiques rendent ces dernières plus égales aux premières.

La cohésion sociale au sein de sociétés multiculturelles passe par l'élaboration de politiques inclusives qui rendent les populations « natives » et issues de l'immigration plus égales.

Ce que nous entendons par ...

... xénophobie

Préjugés à l'encontre des immigré-e-s.

... politiques d'intégration

Par les politiques mises en place, les autorités accordent des droits égaux ou restreints aux immigré-e-s par rapport aux personnes natives, des droits qui régissent de nombreux aspects de leur vie.

... politiques socioéconomiques inclusives

Lorsque les politiques socioéconomiques sont inclusives, les lois et règlements de la société d'accueil accordent des droits égaux aux immigré-e-s et leur donnent un accès aux programmes de formation, au système de santé, aux marchés du logement et du travail comparable à celui dont bénéficient les personnes natives.

... politiques juridico-politiques inclusives

Les politiques d'intégration juridico-politiques peuvent accorder aux immigré-e-s davantage de droits pour participer à la vie politique, les protéger de la discrimination, étendre leurs droits de vote ou faciliter leur naturalisation.

Les mouvements migratoires se multiplient à travers le monde. Comprendre comment des personnes d'horizons différents peuvent cohabiter en harmonie est un enjeu majeur. Ce policy brief présente une étude qui montre que, dans les contextes de forte immigration, la xénophobie diminue lorsque les politiques rendent les personnes immigrées et « natives » plus égales. Nous avons analysé des enquêtes incluant plus de 140'000 participant-e-s de 66 pays, 20 cantons suisses et 64 écoles flamandes.

Les personnes natives, c'est-à-dire nées dans le pays de résidence, réagissent de différentes façons à la présence des immigré-e-s. Certain-e-s résistent et réagissent avec hostilité et xénophobie, tandis que d'autres acceptent la diversité et leur réservent un accueil favorable. Les personnes natives ayant le plus de préjugés sont celles qui discriminent le plus souvent les immigré-e-s, restreignent leurs opportunités et exacerbent les tensions entre groupes.

Diversité inégale et xénophobie

La question de la diversité et de la xénophobie revêt une importance telle que la relation entre la présence des immigré-e-s et l'attitude des personnes natives a fait l'objet de centaines d'études. Certain-e-s spécialistes en sciences sociales et responsables politiques ont soutenu que l'augmentation du nombre d'immigré-e-s attisait forcément les préjugés. Or, les études aboutissent à des résultats mitigés. Certaines montrent que la xénophobie s'accroît quand

le nombre d'immigré-e-s augmente, tandis que d'autres constatent qu'elle diminue ou ne constatent pas de lien de cause à effet. En 2011, les sociologues Portes et Vickstrom ont proposé que « ce n'est pas la diversité en soi qui fait une différence, mais la diversité *inéga*le ». Notre étude constitue le premier test empirique de cette hypothèse.

Xénophobie: l'égalité change la donne

La diversité n'est pas inégale par nature ; l'égalité dépend des réponses politiques données à l'immigration. Ce sont les autorités nationales, régionales ou institutionnelles qui accordent aux immigré-e-s des droits égaux ou restreints par rapport aux personnes natives. Nous avons analysé – sur la base de données de plus de 140'000 répondant-e-s dans 66 pays – les préjugés à l'encontre des immigré-e-s dans différents contextes et à différents niveaux de gouvernance, en nous concentrant sur les politiques d'intégration

Graphique 1 : Les préjugés en fonction de la présence immigrée et des politiques d'intégration – valeurs attendues à partir des analyses statistiques

Le graphique 1 présente nos résultats obtenus à partir d'une étude qui a exploité des données provenant de 19 pays, soit près de 20'000 participant-e-s (International Social Survey Program). Le trait rouge montre que lorsque les politiques d'intégration sont exclusives et restreignent les droits des immigré-e-s, les niveaux de préjugés des personnes natives sont plus élevés. A l'inverse, le trait vert montre que les niveaux de préjugés sont plus bas lorsque les politiques sont inclusives à l'égard des immigré-e-s et leur accordent des droits égaux.

Source : [Visualisation](#) « International Social Survey Program, 2013 », dans Kende et al. 2021.

socioéconomiques et juridico-politiques afin d'observer le degré d'autonomisation potentielle des immigré-e-s. La diversité étant régie à plusieurs niveaux, nous avons également étudié l'effet des politiques infra-nationales dans 20 cantons suisses et 64 écoles flamandes, soit quelques 2'400 répondant-e-s au total.

Notre étude révèle que, dans les milieux à forte immigration, les préjugés à l'encontre des immigré-e-s sont moins marqués lorsque les politiques sont inclusives et ce, à tous les niveaux de gouvernance et quel que soit le contexte. La xénophobie est élevée uniquement lorsque les droits des immigré-e-s sont restreints. Inversement, la xénophobie est peu marquée lorsque les immigré-e-s disposent de droits égaux.

Pourquoi les politiques d'intégration inclusives font-elles une différence ?

La littérature a montré que, lorsque les personnes immigrées bénéficient de droits égaux, elles ont un niveau de formation, un emploi et des revenus plus égaux par rapport aux personnes natives. Ainsi, avec des politiques d'intégration inclusives, ces premières sont plus présentes dans tous les domaines de la société et à des positions plus égalitaires. Elles ont aussi davantage d'opportunités d'entrer en contact avec les personnes natives comme leurs égales (en tant que collègues, voisin-e-s, etc.). En outre, les personnes natives voient des représentations d'immigré-e-s dans

les médias ou ailleurs qui remettent en cause les stéréotypes négatifs et les présentent comme des membres égaux-les et actif-ve-s de la société.

Septante ans de recherches en sciences sociales ont montré que les personnes natives ont des attitudes moins négatives vis-à-vis des populations immigrées lorsqu'elles interagissent avec elles, voire les considèrent comme leurs égales. En effet, plus les contacts avec les immigré-e-s sont nombreux, moins les préjugés sont marqués. Au-delà du contact en général, le contact d'égal à égal est particulièrement positif pour réduire les préjugés. Quand les immigré-e-s sont représentés comme des égaux, la xénophobie diminue. Une forte présence d'immigré-e-s couplée à des politiques d'intégration inclusives favorisent les occasions de rencontres égalitaires avec des immigré-e-s, ce qui explique pourquoi nous observons une xénophobie moins marquée dans les contextes inclusifs à forte immigration.

Un appel pour des politiques d'intégration inclusives

En conclusion, les politiques d'intégration inclusives réduisent les préjugés à l'encontre des immigré-e-s. D'ailleurs, nos résultats montrent que les politiques inclusives font la différence même lorsque d'autres facteurs sociopolitiques pourraient générer de l'hostilité à l'encontre des immigré-e-s, comme un fort taux de chômage, un PIB faible, l'inégalité des salaires

ou la présence de discours contre l'immigration.

Des politiques d'intégration juridiques et socioéconomiques inclusives qui rendent les populations immigrées et natives plus égales sont ainsi la clé pour réduire la xénophobie dans des contextes de forte immigration. Si les politiques d'intégration exclusives peuvent sembler utiles afin d'apaiser les craintes supposées des personnes natives et les revendications des partis populistes, nous montrons que l'instauration de politiques exclusives exacerbe les tensions dans les sociétés multiculturelles. Au contraire, l'élaboration de politiques inclusives pourrait nourrir un cercle vertueux en tempérant la xénophobie. Des personnes natives moins xénophobes discriminent moins les immigré-e-s, qui disposent alors d'opportunités plus égales. En parallèle, des politiques inclusives apportent davantage d'égalité entre personnes natives et migrant-e-s, ce qui favorise le cercle vertueux. C'est pourquoi, pour obtenir une cohésion sociale et des relations harmonieuses, nos résultats encouragent les autorités nationales, régionales et institutionnelles à favoriser l'égalité entre populations immigrées et natives par des politiques d'intégration inclusives.

Graphique 2: Les préjugés en fonction de la présence immigrée et des politiques d'intégration – valeurs observées dans 19 pays en 2013

Le graphique 2 montre les valeurs obtenues pour chaque pays de cette même étude. Les points verts, représentant les pays aux politiques inclusives, montrent que les niveaux de préjugés sont plus bas lorsque les politiques sont inclusives dans les pays qui accueillent de nombreux immigré-e-s. À l'inverse, on constate que les préjugés sont plus accentués dans les pays aux politiques exclusives (points rouges).

Source: Visualisation «International Social Survey Program, 2013», dans Kende et al. 2021.

Lectures complémentaires

Green, E. G. T. and Staerklé, C. (2013). **Migration and Multiculturalism**. In: L. Huddy, D. O. Sears, and J. S. Levy (Eds.), *Oxford Handbook of Political Psychology*. Oxford University Press, 852–889.

Paluck, El. L., Green, S. A. and Green, D. P. (2019). **The Contact Hypothesis Re-Evaluated**, *Behavioural Public Policy* 3(2), 129–158.

Kende, Judit, Oriane Sarrasin, Anita Manatschal, Karen Phalet and Eva G. T. Green (2022). **Policies and Prejudice: Integration Policies Moderate the Link Between Immigrant Presence and Anti-Immigrant Prejudice**. *Journal of Personality and Social Psychology*.

nccr – on the move. **Immigrant Presence, Integration Policies, and Anti-Immigrant Prejudice**, Migration-Mobility Indicators. Neuchâtel: nccr – on the move, 2021.

Portes, A. and Vickstrom, E. (2011). **Diversity, Social Capital, and Cohesion**. *Annual Review of Sociology* 37, 461–479.

Dans cette **visualisation interactive**, vous pouvez voir les résultats d'une série d'études sur la xénophobie, la présence des immigré-e-s et les politiques d'intégration : <https://tabsoft.co/2X7O7jg>.

Les normes sociétales comme déterminantes du comportement et des attitudes des sociétés nationales majoritaires et des immigré-e-s en matière de migration

Eva G. T. Green, Juan Manuel Falomir-Pichastor et Anita Manatschal

Projet du «nccr – on the move»

L'augmentation des courants migratoires mondiaux démultiplie le paysage des identités possibles et peut susciter la peur et l'opposition aussi bien que la compassion et le soutien. Comprendre comment les sociétés nationales majoritaires des pays de destination et comment les immigré-e-s réagissent à ces transformations sociales est un défi. Le projet porte sur la question suivante que tout le monde se pose en Suisse, dans une perspective comparative internationale: comment et dans quelles circonstances les normes sociétales d'inclusion ou d'exclusion affectent-elles les attitudes et le comportement en matière de migration parmi les sociétés nationales majoritaires et les immigré-e-s?

en bref #21 est basé sur le sous-projet «Migration Policies and Shared Majority Representations as Antecedents of Immigration Attitudes across Nations and in Switzerland» d'Eva G. T. Green

Contact pour en bref #21 : Judit Kende, chercheuse postdoctorante en psychologie sociale, Université de Lausanne, Université libre de Bruxelles et «nccr – on the move», judit.kende@unil.ch

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut 17 projets de recherche de onze universités suisses, soit les Universités de Bâle, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Dina Bader, responsable du transfert de connaissances, dina.bader@nccr-onthemove.ch